

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВ LMS MOODLE ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ В КАЗАНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

DEVELOPMENT AND USAGE EXPERIENCE LMS MOODLE TESTS IN PHYSICAL CHEMISTRY AT KAZAN NATIONAL RESEARCH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

БУЛИДОРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Казанский национальный исследовательский технологический университет.

BULIDOROVA GALINA VIKTOROVNA,

candidate of chemical sciences, associate professor,

Kazan National Research Technological University.

В статье обобщен опыт разработки и использования тестов по физической химии в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Для тестирования используется свободно распространяемая система построения образовательного контента Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Благодаря большому количеству интерактивных элементов и ресурсов LMS MOODLE позволяет реализовать управление обучением. В том числе LMS MOODLE дает возможность создавать разнообразные тесты.

The article summarizes the experience of developing and using physical chemistry tests at the Kazan National Research Technological University. For testing, a freely distributed system of educational content construction, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), is used. Thanks to a large number of interactive elements and resources, LMS MOODLE allows you to implement learning management. In particular, LMS MOODLE allows you to create a variety of tests.

Ключевые слова: *тест, физическая химия, Moodle, контроль качества знаний студентов, педагогические технологии.*

Key words: *test, physical chemistry, Moodle, quality control of students' knowledge, pedagogical technologies.*

Использование дистанционного обучения и электронных образовательных технологий – задача, которая ставилась перед высшей школой и раньше, но в связи с пандемией стала намного актуальнее [1, 2]. Важная роль в электронном обучении отводится процедуре оценивания сформированности компетенций и разработке средств для этой процедуры [3, 4].

Казанский национальный исследовательский технологический университет (ФГБОУ ВО «КНИТУ») уже около пятнадцати лет развивает использование LMS Moodle – свободной, бесплатно распространяемой системы построения образовательного контента. При поступлении в вуз студенты получают логин и пароль к «Электронному университету» (ЭУ) – си-

стеме автоматизированного управления вузом. Это и личный кабинет студента, где можно увидеть информацию об основной образовательной программе, учебных планах, рабочих программах дисциплин, результатах обучения, портфолио обучающегося и др., можно получить доступ к ресурсам библиотеки, можно организовать коммуникацию, и, в том числе, можно получить доступ электронным ресурсам виртуальной образовательной среды Moodle КНИТУ. Благодаря большому количеству интерактивных элементов и ресурсов LMS Moodle позволяет реализовать управление обучением [5, 6].

На кафедре Физической и коллоидной химии (ФКХ) КНИТУ виртуальная среда moodle.kstu.ru используется на всех преподаваемых курсах – при подготовке бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов и во всех формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Следует отметить, что курс Физической химии в среде moodle.kstu.ru не дает возможности гостевого доступа.

В своих курсах преподаватели кафедры ФКХ широко используют различные возможности, ресурсы и элементы LMS Moodle, такие, как интерактивная лекция, семинар, форум, задание, рабочая тетрадь и др. Но самый большой опыт накоплен на кафедре по применению в учебном процессе разнообразных тестов.

Собранный за годы работы кафедры ФКХ обширный банк тестовых вопросов по физической химии (около ста пятидесяти категорий, более 2 000 тестовых заданий, в среднем не менее, чем по десять в каждой из категорий) позволяет использовать тестирование для всех проходящих через кафедру студенческих групп, как для текущего контроля знаний по дисциплине, так и для обучения, для самооценки, итогового контроля, а также для проверки остаточных знаний. LMS Moodle дает преподавателю в руки удобный инструмент, который собирает ответы студентов на вопросы тестов, обеспечивает их статистический анализ, выгрузку результатов в формате электронных таблиц Excel и имеет множество других функций.

Преподаватель имеет возможность создать и настроить индивидуальный тест для любой группы с учетом ее образовательной траектории и конкретной цели тестирования. В названии теста при его создании отражают номер группы, тему и цель тестирования (экзамен, зачет, итоговый тест по теме и т.д.), дату тестирования (семестр, учебный год). Чаще всего тест закрывается паролем, что обеспечивает защиту от случайного (ошибочного) доступа студентов из других групп.

В частности, тесты используются как элемент самостоятельной подготовки студента к занятиям – лабораторным работам, коллоквиумам, практическим занятиям. В этом случае на занятии студентам делается объявление о том, что к следующему занятию группа должна пройти определенный тест. Настройки теста при этом не предусматривают ограничений ни по времени тестирования, ни по количеству попыток прохождения теста. Навигация по такому тесту – свободная. Тест формируется преподавателем из категорий, имеющихся в банке вопросов по соответствующей теме. Обычно он содержит от 15 до 30 тестовых заданий. Выбор конкретного вопроса из категории происходит случайным образом, в результате чего у каждого из тестируемых формируется индивидуальный набор вопросов. По окончании тестирования студенту дается возможность видеть правильные ответы. В ряде случаев это дает возможность обучающимся самим разобраться в сложном вопросе, понять, в чем они ошибались, и таким образом глубже осмыслить тему. Однако достаточно часто студенты на занятии просят преподавателя проанализировать и объяснить оставшиеся неясными вопросы (в большинстве случаев – задачи).

Другой вариант использования тестов в LMS Moodle – контроль качества знаний и оценка сформированности компетенций. В этом случае тестирование проводится в учебной аудитории. Если тестирование используется для текущего контроля, преподаватель обычно сам решает, какие настройки теста ему использовать. Наиболее часто студентам дается две попытки прохождения теста и ставится ограничение по времени на одну попытку (зависящее

от числа тестовых заданий и уровня их сложности). В этом случае допускается использование смартфонов для выхода в интернет, в ряде случаев студентам может быть разрешено пользоваться литературой и конспектами.

Если тестирование ставит целью итоговый контроль знаний по дисциплине (на экзамене или зачете), то обязательным требованием является работа тестируемого на ноутбуке, планшете или компьютере (в компьютерном классе), поскольку преподаватель должен видеть на мониторе, какие вкладки открыты. Разрешается кроме moodle.kstu.ru открывать онлайн-калькулятор и электронные таблицы Excel для расчетов и построения (если это необходимо) графиков. В этом случае обычно запрещается использование учебников и конспектов лекций. Кроме того, студенту дается лишь одна попытка прохождения теста, а время тестирования всегда ограничивается. Многие преподаватели запрещают доступ посторонних лиц к тесту, используя ограничение по IP-адресу.

Навигация по экзаменационному/зачетному тесту в большинстве случаев последовательная, то есть возврат к просмотренному вопросу невозможен. О том, что вернуться к просмотренным тестовым заданиям нельзя, студенту обычно дополнительно сообщается во вступлении к тесту. Возможно снятие данного ограничения за 10-15 минут до окончания тестирования, чтобы учащиеся могли проверить перед отсылкой свои ответы и, возможно, ответить на пропущенный (от волнения или по неосторожности) вопрос.

Еще одним обязательным требованием при итоговой проверке знаний является наличие у студента записей. Решение всех задач должно быть записано, иначе задача не будет засчитана преподавателем. Это условие имеет две полезных стороны: оно, во-первых, помогает преподавателю в борьбе со списыванием. С другой стороны, оно является подстраховкой для студента. Если в решении допущена незначительная ошибка, преподаватель, проверив записи и убедившись, что решение действительно было сделано, а ошибка является несущественной, может изменить (повысить) итоговую оценку.

В итоговом тесте изменяют и настройки просмотра. После окончания тестирования студент видит только балл за тест и итоговый отзыв (зачтено-не зачтено, если это зачет; оценку по пятибалльной шкале, если экзамен). Правильные ответы в этом случае студенту не показывают. Он может их увидеть только после того, как сдаст преподавателю свой лист с записями.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование LMS Moodle при преподавании «Физической химии» позволяет обеспечить педагогов и студентов надежной комплексной системой для создания персонализированной среды обучения. Тестирование учащихся в LMS Moodle дает возможность адекватно и беспристрастно оценить знания, умения и навыки студентов и сделать заключение о степени сформированности компетенций обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толкачев В.А. Повышение качества обучения студентов в системе дистанционного образования на основе совершенствования тестовых заданий // Дистанционное и виртуальное обучение. 2007. – № 12. – С. 30-37.
2. Лейченко Ю.Д. Роль и место тестовых заданий в процессе теоретического обучения // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе. 2013. – Т. 2. – № 1. – С. 34-36.
3. Белаш В.Ю., Шишкина К.С. Некоторые аспекты разработки тестовых заданий в условиях дистанционного обучения // Заметки ученого. 2020. – № 12. – С. 136-139.
4. Каримова Я.Г. Использование компетентностно-ориентированных тестовых заданий как средства оценки результатов обучения // В сб. Технологии оценивания компетенций. Материалы межвузовской учебно-методической конференции. 2015. – С. 68-69.

5. Крайнова О.А., Егошин А.Б. Использование среды дистанционного обучения moodle для создания тестовых заданий // Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. 2011. – № 10-2 (10) . – С. 92-97.

6. Фетисов В. Создание тестовых заданий вычисляемого типа в MOODLE // Педагогические измерения. 2014. – № 4. – С. 69-76.

© Булидорова Г.В., 2021.